

**Diálogo Jurisprudencial y contenido esencial de los derechos fundamentales.
Estudio del Amparo Directo 1068/2011 de la SCJN**

Autor: Francisco David Ávalos Castro

Sumario: 1. Introducción. 2. Contenido, 3. Conclusiones, 4. Referencias Bibliográficas.

Resumen:

En este documento se analiza la sentencia del Amparo Directo 1068/2011 emitida en fecha 19 de octubre de 2011 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal asunto, la cual versa sobre la inconstitucionalidad de establecer topes máximos para indemnizaciones por daños tanto materiales como inmateriales. Además de como el diálogo jurisprudencial puede ser empleado para resolver conflictos entre derechos fundamentales.

Palabras Clave: Diálogo Jurisprudencial, Test de proporcionalidad, daño moral.

1. Introducción.

En la actualidad el pluralismo constitucional supone una realidad en donde varios ordenes jurídicos, ya sea constitucionales, supranacionales e internacionales coexisten y se reconocen como validos entre sí.

Esto se logra a través del diálogo jurisprudencial en el que varios tribunales interactúan entre sí mediante relaciones de cooperación y aprendizaje reciproco para resolver problemas comunes que aquejan a varios países.

Esta cooperación constante, sobre todo en materia de derechos humanos forma el llamado *ius constitutionale commune* en el cual existe un núcleo axiológico de derechos humanos compartido cuyo punto central es la dignidad humana y así se elaboran estándares mínimos de protección que deben cumplir los Estados miembros de la comunidad con independencia de su margen de apreciación nacional.

2. Contenido

El diálogo jurisprudencial no es un ejercicio comparativo y tampoco se puede reducir a una simple cita de un Tribunal extranjero. Para que exista un verdadero diálogo debe existir un efecto útil, es decir, que el tribunal receptor analice razonadamente una jurisprudencia extranjera y aplique su significado para decidir el caso en estudio.

Ahora, el diálogo jurisprudencial se clasifica en diferentes tipologías atendiendo su geometría y funciones.

La tipología geométrica o Slaughter puede ser horizontal, entre cortes del mismo nivel, vertical, entre tribunales nacionales y supranacionales o vertical-horizontal, cuando un tribunal supranacional sirve de conducto entre cortes nacionales.

También hay grados de reciprocidad la cual incluye el diálogo directo que se da cuando hay una comunicación mutua y consciente, el monologo cuando una corte usa ideas de otra sin que esta participe y el diálogo intermediado.

Además, el diálogo puede ser regulado cuando deriva de reglas procesales u obligaciones internacionales o espontaneo cuando este no surge de una obligación formal sino por una necesidad del juzgador de razonar su decisión.

También hay que destacar la función de fertilización cruzada (Cross- Fertilization) que es la exportación e importación de ideas entre sistemas para inspirar soluciones judiciales o fortalecer la legitimidad de una decisión.

Por otro lado, el contenido esencial de un derecho es una garantía dogmática que hace referencia a su centro indestructible que no puede ser afectado o restringido por ninguna autoridad ya sea legislativa o administrativa.

En México, el Poder Judicial reconoce que los derechos humanos tienen un límite interno y un límite externo o periferia donde se pueden establecer ciertas restricciones

siempre y cuando sean justificadas, ya que si existen limitaciones o restricciones a un derecho mas allá de lo razonable que hacen que un derecho no se pueda ejercer, se entiende que se está vulnerando ese derecho.

Una herramienta jurídica que se emplea por juzgadores para resolver conflictos entre derechos y poder verificar que las restricciones impuestas por las diversas normativas jurídicas son validas o arbitrarias son mediante el test de proporcionalidad cuyo objetivo es asegurarse que las limitaciones o restricciones que imponen los legisladores no afecten el contenido esencial de los derechos fundamentales.

Los pasos en comento del test de proporcionalidad son la admisibilidad donde se verifica que el legislador solo puede poner límites a los derechos con objetivos que se enmarquen en la Constitución. La necesidad, que la restricción a limitante es la idónea y necesaria para alcanzar el fin deseado. Finalmente, la proporcionalidad en la cual debe existir una correspondencia entre la importancia del fin buscado y los efectos perjudiciales que produce a otros derechos.

Ahora, para ejemplificar los anteriores conceptos se estudiará la sentencia del Amparo Directo 1068/2011 emitida en fecha 19 de octubre de 2011 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal asunto, se estudio la inconstitucionalidad del artículo 62 de la Ley de Aviación Civil la cual establecía topes máximos para indemnizaciones por daños a los pasajeros, alegando el quejoso que tal limitación vulnera sus derechos a la salud y dignidad humana. En tal asunto se determinó que el patrimonio de las aerolíneas no puede prevalecer sobre la integridad física y psíquica de las víctimas.

En la sentencia en cita la SCJN realizó diversos diálogos jurisprudenciales principalmente para fundamentar lo que se debe entender por reparación integral del daño y poder así declarar inconstitucionales los limites económicos de las indemnizaciones en accidentes aéreos.

El primero de ellos fue un diálogo vertical, el cual ocurre entre el Tribunal Nacional (SCJN) y uno supranacional que en este caso fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí la SCJN cito criterios de casos específicos como Villagrán Morales contra Guatemala, Blake y Castillo Páez de la CIDH.

Cabe señalar que este diálogo fue de tipo regulado ya que deriva de obligaciones internacionales que tiene México después de la reforma constitucional de 2011.

También existió un diálogo horizontal, es decir, interacciones entre Tribunales del mismo nivel en otros países ya que para demostrar una tendencia a eliminar topes indemnizatorios la SCJN citó el caso Coccia c/Turkish Airlines de la Corte de Casación en Italia y la sentencia 181/2000 del Tribunal Constitucional de España.

Contenido esencial de los derechos fundamentales, la SCJN lo llamo como supremacía del contenido de las normas constitucionales y señaló que se debía analizar que estas no fueran trastocadas o restringidas frente una regulación legislativa refiriendo que solo se le podía poner límites a los derechos fundamentales si era estrictamente indispensable.

En el caso concreto se aplico un test de proporcionalidad de tres pasos, a saber, admisibilidad, necesidad, y proporcionalidad, para verificar si la ley en cuestión es válida reduciendo el margen con el que cuenta el poder legislativo para imponer límites arbitrarios. No obstante, el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil no paso ni el primer paso ya que el fijar montos de indemnización de forma arbitraria no es un objetivo que se prevea en la constitución ya que solo los juzgadores conociendo de los casos en específico pueden cuantificar con justicia el daño.

Cabe destacar que en este asunto se aplica una fertilización Cruzada (Cross-Fertilization) ya que adopto el principio de que "el daño causado es el que determina la reparación, nunca un monto prefijado".

Así, la SCJN para legitimar su decisión determinó que el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil se situaba fuera de contexto con el estándar internacional o *ius commune*.

Así que al no haber un tope máximo de indemnización y como el artículo 1916 del Código Civil Federal señala que la indemnización debe ser justa y equitativa se valoró el daño que se causó en el quejoso atendiendo a la naturaleza y extensión de los daños, la rehabilitación, gastos médicos, grado de incapacidad, situación económica de ambas partes.

Se estableció en la sentencia que el daño moral como una afectación a la parte psíquica o inmaterial de la persona que altere su bienestar emocional y comportamiento en la sociedad, aunque la definición legal más amplia es la lesión a los sentimientos, sufrimiento, afectos, decoro, honor, reputación, vida privada, así como la configuración de aspectos físicos del individuo

Así, con un dictamen médico la Corte reconoció que el quejoso sufre un daño moral irreversible por una pérdida de autoestima, estrés postraumático, pánico a los aviones, depresión, ansiedad, insomnio y agresividad.

Por lo anterior, se determinó revocar la sentencia de origen para un nuevo cálculo de la indemnización sin el tope máximo que señalaba la ley de aviación.

3. Conclusiones

El caso en estudio es un excelente ejemplo de cómo el diálogo jurisprudencial puede ayudar a los juzgadores a resolver conflictos entre derechos fundamentales. A su vez, con conceptos como el contenido esencial de los derechos fundamentales y el test de proporcionalidad se puede ponderar sobre que restricciones o limitantes son permitidas y cuales violentan derechos de forma arbitraria.

4. Referencias Bibliográficas.

- LOPEZ, R. (2023). PROTECCIÓN MULTINIVEL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO A TRAVÉS DEL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL UN ENFOQUE HERMENÉUTICO Y ARGUMENTATIVO. Instituto de

Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219816>

- LOPEZ, R. (2018). LA DIGNIDAD HUMANA EN MÉXICO: SU CONTENIDO ESENCIAL A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA ALEMANA Y ESPAÑOLA [Edición Interactiva: la dignidad humana frente a la opacidad algorítmica generada por la IA en el marco del legal tech y las decisiones automatizadas] (Versión 2026). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232665>
- SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 1068/2011, quejoso: Gastón Ramiro Ortiz Martínez, Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 19 de octubre de 2011